

SourceSkillMiner: Identificação e Análise de Skills em Desenvolvedores de Software pela sua Pegada Digital

Gustavo Vitor da Silva – 6º período – BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Bolsista FAPEMIG – gustavo.silva39@estudante.ufla.br

Johnatan Alves De Oliveira – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Orientador – johnatan.oliveira@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O desenvolvimento de software no contexto atual tornou-se um projeto multidisciplinar, não exigindo apenas competências técnicas, mas também habilidades interpessoais que também impactam a produtividade coletiva. Nesse cenário, torna-se essencial identificar profissionais com tais competências. Com esse propósito, foi criado o SourceSkillMiner, uma ferramenta voltada para extrair indicadores de soft e hard skills a partir do histórico de contribuições em repositórios de código aberto. O objetivo do trabalho é quantificar, de forma representativa e confiável, os níveis de habilidades dos usuários utilizando dados públicos. Os dados foram coletados e analisados a partir do histórico público de programadores no GitHub, por meio de raspagem e consultas à API da plataforma. Foram consideradas atividades como commits, issues, pull requests, comentários e metadados. Essas informações foram agregadas por usuário e complementadas por métricas textuais, incluindo análise de sentimento, para extrair sinais mensuráveis, os sinais foram normalizados e combinados em um score inicial, que é posteriormente calibrado com base em avaliações empíricas humanas. As discrepâncias entre as pontuações automáticas e as avaliações reais serão utilizadas para ajustar o modelo, aproximando-o da percepção humana. Os resultados então são apresentados em um dashboard interativo, que exibe pontuações gerais e detalhadas por usuário, permitindo inspeção e auditoria dos sinais subjacentes. O estudo busca demonstrar a viabilidade de inferir indicadores de habilidades técnicas e comportamentais a partir do histórico digital de programadores. Espera-se observar correlação positiva entre as pontuações automáticas e as avaliações empíricas, com erro absoluto médio inferior a 1,0 na escala de 0 a 5 e ao menos 70% das previsões dentro de ± 1 ponto da avaliação empírica. Além disso, o trabalho pretende identificar as features mais relevantes para as diferentes dimensões de skill e desenvolver um protótipo funcional open source tanto do programa quanto do dashboard. Em conjunto, os resultados podem vir a evidenciar o possível potencial de converter métricas objetivas de atividades online em indicadores métricos úteis de habilidades, ressaltando também as limitações e cuidados necessários para sua interpretação e aplicação.

Palavras-Chave: Metadados, GitHub, Mineração de Repositórios, SoftSkills, HardSkills.

Instituição de Fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), FAPEMIG-APQ-00763-24

Agradecimento: Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo apoio financeiro e incentivo à pesquisa científica, fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. Agradecem, igualmente, à Universidade Federal de Lavras (UFLA), em especial ao Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN), pelo suporte institucional, pela infraestrutura disponibilizada e pelo estímulo contínuo à produção de conhecimento e à inovação tecnológica

Link do pitch: <https://youtu.be/OxhfD5H2HrU>